

MA'NAVIY-MA'RIFIY JARAYONLARDA JAMIYAT RAQAMLASHUVIGA BLOGOSFERANING DINAMIK TA'SIRI.

Madina Shoxitbekovna Sayfutdinova

Stajiyor tadqiqotchi Andijon davlat pedagogika instituti

+99899-447-00-66 Email: madina_shoxitbekovna@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat raqamlashuvi jarayonida blogosferaning ma'naviy-ma'rifiy hayotga ko'rsatayotgan dinamik ta'siri tahlil qilinadi. Bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalari orqali shakllanayotgan yangi ma'naviy muhitning jamiyat ongiga, qadriyatlar tizimiga hamda axloqiy yo'nalishlariga ta'siri falsafiy jihatdan asoslanadi. Shuningdek, raqamli axborot makonida blogerlik faoliyatining yoshlar ma'naviyatini shakllantirishdagi o'rni, uning ijtimoiy mas'uliyat, tanqidiy fikrlash va axborot madaniyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari blogosferani ma'naviy-ma'rifiy strategiyalar bilan uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Blogosfera, raqamlashuv jarayoni, ma'naviy-ma'rifiy muhit, raqamli kommunikatsiya, axborot makoni, ijtimoiy ong, ma'naviy qadriyatlar, raqamli madaniyat, blogerlik faoliyati, yoshlar ma'naviyati, axborot madaniyati.

Аннотация: В данной статье анализируется динамическое влияние блогосферы на духовно-просветительскую жизнь в процессе цифровизации общества. Философски обосновано влияние новой духовной среды, формирующейся через блоги, социальные сети и цифровые средства коммуникации, на сознание общества, систему ценностей и нравственные ориентации. Также освещается роль блогерской деятельности в формировании духовности молодежи в цифровом информационном пространстве, ее значение в развитии социальной ответственности, критического мышления и информационной культуры. Результаты исследования показывают необходимость гармонизации блогосферы с духовно-просветительскими стратегиями.

Ключевые слова: Блогосфера, процесс цифровизации, духовно-просветительская среда, цифровая коммуникация, информационное пространство, общественное сознание, духовные ценности, цифровая культура, блогерская деятельность, духовность молодежи, информационная культура.

Abstract: This article analyzes the dynamic impact of the blogosphere on spiritual and educational life in the process of digitalization of society. The influence of the new spiritual environment, formed through blogs, social networks, and digital means of communication, on the consciousness of society, the system of values, and moral orientations is philosophically substantiated. It also highlights the role of blogging in the formation of the spirituality of young people in the digital information space, its importance in the development of social responsibility, critical thinking, and information culture. The research results show the need to harmonize the blogosphere with spiritual and educational strategies.

Keywords: Blogosphere, digitalization process, spiritual and educational environment, digital communication, information space, social consciousness, spiritual values, digital culture, blogging activity, youth spirituality, information culture.

Bugungi kunda jamiyat duch keladigan kam o'rganilgan hodisalardan biri bu raqamlashtirish – odamlar faoliyatida raqamli texnologiyalardan faol foydalanish jarayoni hisoblanadi. Ko'pgina olimlar kelajak raqamli texnologiyalar bilan to'ldirilishiga va odamlar birinchi navbatda raqamli sohada ishlashga o'tishini o'zlarining asarlarida va qarashlarida bir qator nazariyalarni ilgari suradi. "Raqamlashtirish (so'zma-so'z "raqamli" deb tarjima qilingan + jarayonni bildiruvchi "izatsiya" qo'shimchasi) bu kontekstda raqamlashtirish uchun asos bo'lib ko'rinadi, uning mohiyati ma'lumotlar va jarayonlarni raqamli shaklga o'tkazishdir"²⁷. Shuni ta'kidlash kerakki, bu hodisalar o'zaro ta'sir qiluvchi, odamlar va texnologiyalar bir-birini to'ldiruvchi va ularning jamiyatdagi faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi.

Jamiyatning raqamlashuvi – bu insoniyat tafakkurining texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi bo'lib, u barcha ijtimoiy jarayonlarga, jumladan, ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishga ham ta'sir qiladi. Blogosfera esa raqamli axborot makonining muhim qismiga aylangan bo'lib, u an'anaviy media va shaxsiy fikr bildirish erkinligi o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishida raqamlashuv jarayoni tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonning ajralmas qismi bo'lib, blogosfera – ya'ni turli blog platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli media maydoni shakllangan. "Blogosfera nafaqat axborot almashish vositasi, balki ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni

²⁷ Мельцов В.М. Влияние цифровизации на развитие общественных процессов. // Юридическая наука и практика: вестник нижегородской академии МВД России. Том 2020 № 1. <https://doi.org/10.36511/2078-5356>

yuksaltirish, yangi bilimlarni ommaga taqdim etish va jamiyatdagi fikr-mulohazalar shakllanishiga xizmat qiluvchi muhim platforma hisoblanadi”²⁸. Raqamlashuv insoniyat hayotining barcha jabhalariga ta'sir o'tkazib, ilgari faqat an'anaviy matbuot, televideniye va radio orqali uzatilgan ma'lumotlar endilikda bloglar, podkastlar, vloglar va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng ommaga yetkazilmoqda. Bunday o'zgarishlar jamiyatning fikrlash tarziga, ijtimoiy ongga va hatto axloqiy qadriyatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. “Raqamlashuv jarayonida bloglar va ijtimoiy tarmoqlar tufayli har qanday shaxs o'z fikrini ommaga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ilgari faqat cheklangan doira vakillarigagina tegishli bo'lgan axborot endi keng ommaga ochiq bo'lib qoldi”²⁹. Bu esa nafaqat insonlarning bilim darajasini oshirishga, balki ularda tanqidiy tafakkur shakllanishiga ham xizmat qiladi.

Blog yuritish orqali insonlar o'z shaxsiy brendlarini yaratib, muayyan mavzularda mutaxassis sifatida tanila boshladilar. Bu esa ilmiy, ma'rifiy va ma'naviy jarayonlarga bevosita ta'sir o'tkazmoqda. Masalan, falsafa, tarix, din, madaniyat, ma'naviyat yoki ijtimoiy fanlarga oid bloglar zamonaviy yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy matbuot bilan solishtirganda, blogosfera va ijtimoiy media ma'lumotlarni tezkor tarqatish imkonini beradi. Bugungi kunda muhim ijtimoiy voqealar va yangiliklar aynan bloglar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalib, jamiyatga o'z ta'siri ko'rsatishda keng imkoniyatga ega. Bloglar va ijtimoiy platformalar odamlar o'rtasida turli mavzularda muhokamalar olib borish imkoniyatini yaratadi. Bu esa insonlarning tafakkurini kengaytirib, ularda erkin fikrlash madaniyatini shakllantiradi.

Blogosfera ma'naviy va ma'rifiy jarayonlarga ham jiddiy ta'sir o'tkazib, bugungi globallashtirilgan dunyoda milliy o'ziga xoslik, madaniyat, tarix va urf-odatlarini asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazishda blogosfera muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, bloglar va ijtimoiy platformalar quyidagi jihatlarda ma'naviy-ma'rifiy jarayonlar rivojiga hissa qo'shmoqda:

Yangi avlod dunyoqarashini shakllantirish – Bloglar orqali berilayotgan ma'lumotlar yoshlarning dunyoqarashini belgilab beradi. Masalan, tarixiy bloglar, ilmiy-ma'rifiy maqolalar va tahliliy kontent yoshlarning tanqidiy fikrlashini shakllantirishga yordam beradi; Ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish – Bloglar orqali milliy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniy meros targ'ib qilinmoqda. O'zbek

²⁸ Botirova S., Abduraxmonova S. Ommaviy axborot vositalarida soxta xabarlar. // SamDU ilmiy axborotnomasi Gumanitar fanlar seriyasi – Samarqand.: “SamDU bosmaxonasi”, № 6. (130). 2021. – B.102.

²⁹ Бурнашев Р.Ф. Шавкатова П.Ш. Влияние социальных сетей на нашу цифровую жизнь. // “Science and Education” Scientific Journal. www.openscience.uz / ISSN 2181-0842. May 2023 / Volume 4 Issue 5. – С.841.

blogosferasida milliy adabiyot, san'at va ma'naviyatga oid kontentlar jamiyat ma'naviy rivojiga hissa qo'shmoqda; Diniy va axloqiy tarbiya – Raqamli muhitda diniy va axloqiy mavzularda blog yuritish, zamonaviy yoshlar uchun dolzarb ma'lumotlar taqdim etish orqali ularning ma'naviy tarbiyasiga ijobiy ta'sir o'tkazadi; Tadqiqot va ta'lim jarayonlariga ta'sir – Blogosfera ta'lim jarayoniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ilmiy bloglar, ta'limiy videolar va onlayn kurslar orqali odamlar zamonaviy bilimlarga ega bo'lish imkoniyatiga ega.

Blogosferaning ma'naviy va ma'rifiy jarayonlarga ta'sirini falsafiy nuqtai nazardan jamiyat rivojlanishiga ta'siri bir necha jihatdan ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. **Birinchidan**, blogosfera shaxsiy fikrlarni erkin ifoda etish maydoni bo'lib, u insonlarning individualligini oshiradi. Bu esa jamiyatda turli fikrlarning mavjudligi va intellektual xilma-xillikni ta'minlaydi. **Ikkinchidan**, falsafiy nuqtai nazaridan qaraganda, blogosfera yangi turdagi ijtimoiylikni yaratdi. Insonlar endilikda virtual maydonda o'z fikrlarini ifodalab, jamoatchilik bilan muloqot qilish imkoniga ega bo'ldi. **Uchinchidan**, blogosfera insoniyat uchun katta imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, unda yolg'on axborot tarqalishi muammosi ham mavjud. Falsafa va axloqiy tamoyillar nuqtai nazaridan, blog yurituvchi har bir shaxs jamiyat oldidagi mas'uliyatini anglab, faqat haqqoniy va ishonchli ma'lumotlarni yetkazishi kerak.

Bugungi kunda jamiyat raqamlashuvi va blogosferaning ta'siri tobora ortib, "bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli media nafaqat axborot almashish vositasi, balki insonlarning dunyoqarashini shakllantiruvchi, ma'naviy va ma'rifiy jarayonlarni rivojlantiruvchi kuchli omil hisoblanadi"³⁰. Blogosfera erkin fikrlash, axloqiy mas'uliyat va ijtimoiy ongni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Shu sababli, raqamli dunyoda blog yuritish jarayonini jiddiy mas'uliyat bilan yondashiladigan, ma'naviy yuksalishga xizmat qiladigan yo'nalish sifatida baholash o'rinli hisoblanadi.

Jamiyatning raqamlashuvi – ya'ni texnologik taraqqiyot va raqamli innovatsiyalarning keng tarqalishi, inson tafakkuriga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu ta'sir turli jihatlarida namoyon bo'lib, tafakkurning rivojlanishiga ham, uning zaiflashishiga ham olib kelishi mumkin. Tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, jamiyatning raqamlashuvining inson tafakkuriga ijobiy va salbiy ta'siri mavjud ekanligi **ijobiy ta'siri sifatida**, axborotga tez va keng miqyosda ega bo'lish, analitik va tanqidiy tafakkurning rivojlanishi, mavjud muammolarni innovatsion usullar yordamida hal qilish, tezkor fikrlash va turli muammolarni bir vaqtda hal qilish, **salbiy ta'siri**

³⁰ Zulfikar I., Digidowiseiso K. The Use of Social Media as a Means of Digital Literacy: A Literature Study. // International Journal of Economics, Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer-Reviewed – International Journal Volume 3, Issue 2, May 2023. – P.402.

sifatida, diqqat va konsentratsiyaning pasayishi, ijodiy tafakkurning susayishi, yuzaki fikrlashning shakllanishi, ijtimoiy izolyatsiya (depressiya va yolg'izlik hissi)ni kuchayishi kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

Raqamlashgan jamiyatda axborot oqimi tezlashib, har bir foydalanuvchi axborot yaratish va tarqatish imkoniyatiga ega bo'lgan yangi media muhit shakllandi. Ushbu o'zgarishlar fonida bloglar muhim axborot vositalaridan biri sifatida o'zining dinamik rivojlanishi bilan ajralib turadi. Bloglar nafaqat shaxsiy fikrlar va tajribalarni ulashish maydoni, balki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadigan platformaga aylandi.

Bloglarning ilk shakllari 1990-yillarda paydo bo'lib, dastlab shaxsiy veb-sahifalar tarzida yuritilgan. Keyinchalik, blog yuritish uchun maxsus platformalar (Blogger, WordPress) paydo bo'ldi va blog yuritish jarayoni soddalashtirildi. 2000-yillarga kelib bloglar ommalashdi va muqobil axborot manbaiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan bloglarning formati o'zgardi, ularning auditoriyaga yetkazilishi tezlashdi va yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. "Bugungi kunda bloglar nafaqat matnli, balki video (vlog), audio (podkast) va infografika shaklida ham taqdim etilmoqda. Medium, Substack, Ghost kabi yangi platformalar mualliflarga o'z auditoriyasi bilan bevosita aloqa qilish imkonini berdi"³¹. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi blog yuritish konsepsiyasiga yangi tus berdi: mikrobloglash (Twitter, Threads) va vizual bloglar (Instagram, Pinterest) tobora ommalashdi.

Aynan shu xususiyatlar bloglar va ijtimoiy tarmoqlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni yuzaga keltirdi. Bugungi kunda bloglar va ijtimoiy tarmoqlar o'rtasidagi chegara deyarli yo'qoldi. Ko'plab blog yurituvchilar o'z blog postlarini Facebook, Twitter, Instagram, TikTok kabi platformalar orqali keng auditoriyaga yetkazmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar blog yurituvchilar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. To'g'ridan-to'g'ri jonli efirlar, pullik obunachilar tizimi, reklama daromadlari va boshqa monetizatsiya vositalari tobora kengaydi. Shuningdek, blog yurituvchilar ijtimoiy tarmoqlarda o'z brendlarini shakllantirish va ta'sir doirasini kengaytirish imkoniga ega bo'lib, ushbu jarayon bloglarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. "Zamonaviy dunyoda texnologik taraqqiyot, raqamli infratuzilmalarning rivojlanishi va internetning keng tarqalishi jamiyatning barcha qatlamlarida chuqur o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Shu jarayonning muhim bir qismi sifatida blogosfera – ya'ni bloglar tizimi va ularda yuritiladigan faoliyat, jamiyat raqamlashuvining asosiy

³¹ Воинова Е.А., Сивякова Е.В. Подкаст как новый формат публичной коммуникации в условиях цифровой медиасреды. // Социально-гуманитарные знания. «СМИ (медиа) и массовые коммуникации». № 2. 2018. –С.108.

drayverlaridan biriga aylandi”³². Blogosfera insonlar o‘rtasidagi axborot oqimini tezlashtiradi, ijtimoiy fikrni shakllantiradi, demokratik qadriyatlarni kengaytiradi va har bir fuqaroga o‘z fikrini erkin bayon qilish imkonini beradi. Ushbu omillar jamiyatning raqamli makonga moslashishini tezlashtiruvchi asosiy omillar sirasiga kiradi.

Ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarda jamiyat raqamlashuviga blogosferaning dinamik ta’sirini aynan blogosferaning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblangan erkinlik va markazlashmaganlik holat bilan izohlanadi. An’anaviy ommaviy axborot vositalaridan farqli o‘laroq, blogosfera har bir foydalanuvchiga o‘z platformasida mustaqil kontent yaratish, uni baham ko‘rish va muloqotga kirishish imkonini beradi. Bu esa raqamli madaniyat shakllanishida faol ishtirok etuvchi yangi “raqamli fuqarolar”³³ sinfini vujudga keltiradi. Bu atama dastlab, Koen, E. Shmidt, shuningdek, N. Kuldri, X. Stefansen va boshqalarning ishlarida e’tirof etilgan bo‘lsa-da, aynan Koen, Shmidt 2013-yilda, Couldry, Stephansen 2014-yilda bu tushunchaning mohiyati va ta’rifini falsafiy jihatdan asoslab berdi.

Bugungi kunda blogosfera imkoniyatlari salbiy maqsadlarda ham foydalanish maydoniga aylandi. “Kiberterrorchilik, demografik inqiroz, ludomaniya, seduksiya, stokgolm sindromi, dezinformatsiya, onlayn hayot vakillari, etnotsentrizm, yumshoq kuch, dunyo axborot urushi, fleshmob, “ommaviy madaniyat”, psixologik urush, g‘arbona turmush tarzini tiqishtirish, demokratiya eksporti, ma’naviy qashshoqlashuv, virtual manqurtlik, axborot va internet tarmog‘idagi axborot urushi, virtual jinoyatchilik, virtual ta’qib, mediavirus va hozirgi kungi dolzarb fobiya va maniyalar, mediamanipulyatsiya (TV, mediya, o‘yin, internet, xayolot) kabi tahdid va xavfxatarlarga to‘la dunyoni yanada tahlikaga solmoqda”³⁴. Bugungi globallashuv davrida insoniyat axborot texnologiyalari taraqqiyoti bilan bir qatorda, ko‘plab yangi shakldagi tahdid va xavf-xatarlarga duch kelib, kiberterrorchilik, demografik inqiroz, ludomaniya, seduksiya, dezinformatsiya, psixologik urush, virtual jinoyatchilik kabi holatlar nafaqat jamiyat, balki individ ongiga ham jiddiy ta’sir o‘tkazmoqda. Ayniqsa, ommaviy madaniyat orqali g‘arbona turmush tarzini tiqishtirish, demokratiya eksporti, ma’naviy qashshoqlik va virtual manqurtlik holatlari yoshlar ongining buzulishiga olib keladi. Bularning barchasi bugungi axborot makoni va inson ongini manipulyatsiya

³² Celal Kocaömer., Onur Tos. Media and Communication in the Digital Age: Esports and Marketing Communications. 2023. – P.33-34. (DOI: <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub234>. License: CC-BY-NC 4.0)

³³ Бродовская Е.В. Цифровые граждане, цифровое гражданство и цифровая гражданственность. // Журналъ Власть. 2019 – С.66.

³⁴ Тўраев Ш. Маънавий жараёнлар ривожі жаміят тараққіётінінг асосій омілі. // Ижтимоий фикр- инсон ҳуқуқлари журналі – Т.: 2022. - № 4. - Б. 56-62.

qilishga qaratilgan “yumshoq kuch” vositalarining yangi bosqichi sifatida baholanadi. Shu bois, bu jarayonlarni chuqur o‘rganish, ularga qarshi immunitet hosil qilish hamda milliy ma’naviyat va madaniyatni asrash dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Raqamlashgan jamiyatda bloglar muhim axborot vositasi sifatida rivojlanishda davom etib boraveradi. Ularning moslashuvchanligi, interaktivligi va mustaqilligi bloglarni an’anaviy ommaviy axborot vositalaridan farqlantirib turadi. Sun’iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar va yangi texnologiyalar blog yuritish jarayonini sezilarli darajada o‘zgartirayotgan bo‘lsa-da, bloglar hali ham mustaqil fikr ifodasi va muqobil axborot manbai sifatida dolzarbligini saqlab qolaveradi. Kelajakda bloglarning rivojlanishi texnologik innovatsiyalar va auditoriyaning axborotga bo‘lgan ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib qoladi.

Ma’naviyat va ma’rifatning yangi shakllari – blogerlar yangi davr ma’rifatchilariga aylanyaptimi? Blogosfera – bu zamonaviy axborot almashinuvi va kommunikatsiya muhitining eng dinamik ko‘rinishlaridan biri bo‘lib, unda ma’naviyat va ma’rifat turli yangi shakllarda namoyon bo‘lmoqda. An’anaviy ta’lim va tarbiya shakllari bilan bir qatorda, bloglar va ijtimoiy tarmoqlardagi kontent orqali ma’naviyat va ma’rifatni rivojlantirish jarayoni raqamli texnologiyalar vositasida amalga oshmoqda. Quyida blogosferada ma’naviyat va ma’rifatning qanday yangi shakllarda namoyon bo‘layotganini izohlaymiz: 1) Vloglar (video bloglar); 2) podkastlar (bizning tilimizda “gurung”, gap); 3) onlayn forumlar va muhokamalar; 4) savol-javob maydoni; 5) gamifikatsiya (o‘yin elementlari va o‘yin dinamikasini qo‘llash orqali har qanday jarayonni jonlantirishdir); 6) mem va vizual kontent targ‘iboti; 7) murabbiylik va mentorlik bloglari orqali ko‘plab blogerlar o‘z sahifalarida ma’naviyat va ma’rifatga oid mavzularni yoritib, odamlarga zamonaviy dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi. Ularning mavzularga oid fikrlari auditoriyaning dunyoqarashini shakllantirishga hamda fikrlash jarayonining dinamik o‘shishiga xizmat qiladi.

Raqamli madaniyat – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanishi natijasida shakllangan, inson faoliyatining barcha jabhalarini qamrab oluvchi yangi madaniy ko‘rinish bo‘lib, u raqamli vositalar orqali axborot yaratish, tarqatish, iste’mol qilish va o‘zaro muloqot jarayonlariga asoslanadi. Bu tushuncha “faqatgina texnologik imkoniyatlar bilan emas, balki insonlarning fikrlashi, muomala madaniyati, estetik qarashlari, ijtimoiy munosabatlari va qadriyatlar tizimiga ham chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Raqamli madaniyat nafaqat raqamli vositalardan foydalanish ko‘nikmasi, balki ularni madaniy, axloqiy va ijtimoiy mas’uliyat bilan qo‘llay olishni

ham anglatadi”³⁵. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini tutish madaniyati, shaxsiy ma’lumotlarni himoyalash, raqamli etikaga amal qilish, tanqidiy fikrlash va ishonchli axborotni ajrata olish kabilar raqamli madaniyatning muhim unsurlaridir.

Bugungi kunda raqamli madaniyat orqali insonlar o‘z fikrini erkin ifoda etmoqda, o‘qish, ishlash, muloqot qilish, hatto ijtimoiy faollik ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Shu bilan birga, bu madaniyat raqamli muhitda vujudga keladigan muammolar – axborot ifloslanishi, dezinformatsiya, onlayn tajovuz, raqamli manqurtlikka qarshi immunitet shakllantirishga xizmat qilishi kerak. Raqamli madaniyat bu – raqamli asrda yashash va faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan axborot savodxonligi, ijtimoiy mas’uliyat, axloqiy mezonlar va innovatsion tafakkur uyg‘unligidir.

Bugungi globallashuv va axborot asrida raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ularning keng joriy etilishi jamiyatda yangi turdagi madaniyat – **raqamli madaniyatni** yuzaga keltirdi. Raqamli madaniyat bu – insonlarning raqamli vositalar yordamida axborot olish, tarqatish, muloqot qilish, ijodiy faoliyat yuritish hamda ijtimoiy hayotda ishtirok etish madaniyatidir. Uni to‘g‘ri rivojlantirish orqali insonlar ma’naviyatini ham izchil ravishda mustahkamlab boradi.

Avvalo, raqamli madaniyat odamlarda **axborot savodxonligini** oshiradi. Axborotni tanlash, tahlil qilish, soxta va haqiqiy ma’lumotni ajratish qobiliyati orqali inson tafakkuri aniqroq shakllanadi. Bu esa ma’naviy poklik, ongli qaror qabul qilish va ijtimoiy mas’uliyat hissini mustahkamlaydi. Ayniqsa, yoshlar orasida raqamli axborot vositalari orqali milliy qadriyatlar, tarixiy meros, ma’rifiy g‘oyalarni targ‘ib qilish ularning ma’naviy immunitetini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, raqamli platformalarda faoliyat yuritayotgan ma’naviy-ma’rifiy blogerlar, faylasuflar, ustozlar, diniy ulamolar o‘z bilim va tajribalarini keng ommaga yetkazmoqda. Ularning faoliyati orqali “o‘z-o‘zini anglash, vatanparvarlik, halollik, sabr-toqat, insonparvarlik kabi yuksak insoniy fazilatlar ommalashmoqda. Bu esa jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhit shakllanishiga xizmat qiladi”³⁶. Raqamli madaniyatning rivojlanishi insonlarni ijodkorlik va intellektual o‘rishga undaydi. Masalan, onlayn kutubxonalar, ilmiy platformalar, vebinarlar va raqamli darslar orqali bilim olish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa insonlarni ma’naviy boylik, ilmga muhabbat, o‘zini rivojlantirish kabi qadriyatlar sari yetaklaydi.

³⁵ Pineda, Roger G. Technology in culture – a theoretical discourse on convergence in humantechology interaction Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2014 – P.115.

³⁶ Miro Jakovljevic, Asim Kurjak, Ana Jerkovic, Aziz Hasanovich, Mijo Nikic. Spirituality, religiosity and nationalism from the perspective of public and global mental health. // Psychiatria Danubina, 2019; Vol. 31, No. 4, pp 382-391 <https://doi.org/10.24869/psyd.2019.382>.

Biroq, raqamli madaniyatni rivojlantirish jarayoni muayyan xatarlarni ham o'z ichiga oladi. Axborot ortiqchaligi, mediamanipulyatsiya, ma'naviyatsizlikni targ'ib qiluvchi kontentlar insonlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun raqamli madaniyatni shakllantirishda axloqiy mezonlar, madaniy tanlov, va ma'rifiy yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari va davlat siyosatining roli beqiyosdir. Raqamli madaniyatni ongli ravishda rivojlantirish orqali insonlar nafaqat zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtiradi, balki ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mas'uliyatli va komil inson sifatida shakllanadi. Bu esa jamiyat taraqqiyoti va barqarorligining asosiy omillaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarda jamiyat raqamlashuviga blogosferaning dinamik ta'sirini birinchidan, jamiyat raqamlashuvi sharoitida blogosfera ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarning yangi kommunikativ platformasiga aylanib, ijtimoiy ong va axloqiy qadriyatlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Ikkinchidan, blogerlik faoliyati orqali tarqatilayotgan g'oyalar raqamli makonda yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini, axborotga munosabatini va ijtimoiy faolligini belgilovchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Uchinchidan, blogosferaning dinamik rivojlanishi natijasida an'anaviy ma'rifat shakllari raqamli vositalar bilan uyg'unlashib, ma'naviy tarbiya jarayonining interaktiv va ochiq modelini yaratmoqda.

To'rtinchidan, raqamli kommunikatsiya vositalarida ma'naviy-ma'rifiy mazmundagi kontentlarning sifati va ishonchliligi jamiyatdagi axborot madaniyatini shakllantirishda muhim mezon hisoblanadi.

Beshinchidan, maqola natijalari blogosferani milliy ma'naviyat va ma'rifat siyosati bilan uyg'unlashtirish zarurligini, bu esa raqamli davrda barqaror axloqiy muhitni ta'minlashning asosiy sharti ekanini ko'rsatadi.